

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ КОМБИНИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ТРЕТЬЕГО КЛАССА

POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE COMBINATION ACTIONS OF THIRD GRADE SCHOOLCHILDREN

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено исследование, направленное на изучение возможностей совершенствования действий комбинирования в начальных классах школы. В исследовании участвовали ученики третьего класса (в общей сложности 101 человек), разделенные на две группы: 49 человек составили контрольную группу, 52 – экспериментальную группу. С испытуемыми экспериментальной группы было проведено 18 дополнительных уроков по авторской программе «Сочетания», которая включала три рода задач поискового характера не учебного содержания: задачи «на сравнение», пространственные задачи и маршрутные задачи. Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что освоение третьеклассниками содержания школьной программы для третьего класса и содержания программы «Сочетания» (экспериментальная группа) способствует совершенствованию действий комбинирования в большей степени, чем освоение учениками только содержания школьной программы (контрольная группа).

The article presents a study aimed at studying the possibilities of improving combination actions in elementary school. The study involved third-graders (a total of 101 people), divided into two groups: 49 people made up the control group, 52 - the experimental group. With the subjects of the experimental group, 18 additional lessons were conducted according to the author's program "Combinations", which included three types of search tasks of a non-educational content: "comparison" tasks, spatial tasks and route tasks. The results of the study indicate that the mastery of the content of the school program for the third grade and the content of the "Combinations" program by third-graders (experimental group) contributes to the improvement of combination actions to a greater extent than the mastery of only the content of the school program by students (control group).

Ключевые слова: *совершенствование, ученики третьего класса, программа «Сочетания», дополнительные уроки, действия комбинирования, задачи поискового характера («на сравнение», пространственные, маршрутные).*

Key words: *improvement, third-graders, "Combinations" program, additional lessons, combination actions, search tasks ("comparison", spatial, route).*

Введение.
Хорошая сформированность действий комбинирования у младшеклассников необходима для понимания закономерностей математического содержания, изучаемых в средних классах школы. Комбинаторика — раздел математики, посвященный решению за-

дач, связанных с выбором и расположением элементов некоторого множества или класса в соответствии с заданными правилами (подробнее о комбинаторике см., например: [1; 7]).

Как отмечается в ФГОС ООО [6], результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать, в частности, развитие умений проводить классификации, а также умений формулировать основания выделения объектов того или иного класса.

Следует отметить, что преподаванию математики в начальной школе посвящен ряд сборников и пособий (см., например, [4; 5]), где убедительно показана важность изучения младшими школьниками посильных разделов комбинаторики для успешного освоения математики в будущем.

Характеристика исследования.

Цель рассматриваемого исследования была связана с определением условий совершенствования комбинаторного мышления у третьеклассников.

Гипотеза исследования состояла в том, что программа развивающих уроков «Сочетания» в единстве со школьной программой для третьего класса способствует формированию комбинаторных навыков у третьеклассников в большей степени, чем только школьная программа.

Данное предположение основано на результатах предварительных экспериментов. 24 ученика 3 класса в течение 4 недель (по два урока в неделю) решали часть задач из программы «Сочетания». Было установлено, что задачи, включенные в данную программу, способствуют формированию комбинаторных навыков [3].

Программа включает задачи поискового характера не учебного содержания трех родов: задачи «на сравнение», пространственные задачи и маршрутные задачи [2]. Решение задач «на сравнение» связано с поиском различных сочетаний признаков у сравниваемых объектов, решение пространственных задач связано с поиском сочетаний действий по изменению местоположений предлагаемых объектов, решение маршрутных задач связано с поиском сочетаний перемещений воображаемых персонажей по игровому полю.

Исследование включало три части. В первой части (до начала занятий по программе «Сочетания») третьеклассники контрольной (49 человек) и экспериментальной (52 человека) групп решали диагностические задачи на определение уровня сформированности комбинаторных навыков.

Во второй части испытуемые экспериментальной группы приняли участие в 18 занятиях (одно занятие в неделю) по программе «Сочетания». В третьей, – заключительной части исследования, – учащиеся контрольной и экспериментальной групп вновь решали те же диагностические задачи, что и в первой части.

Материалы и методы.

Программа развивающих занятий «Сочетания» для проведения 18 занятий включает материал 18 видов задач не учебного содержания: 6 видов задач «на сравнение», 6 видов пространственных задач и 6 видов маршрутных задач.

Каждое занятие рассчитано на решение задач одного вида.

Задачи «на сравнение».

6 видов задач «на сравнение» фигур характеризуются следующим образом (см. рис. 1):

Рис. 1. Изображения фигур

Вид 1, например: «Рассмотри фигуры 1, 4, 5. Какая из этих трех фигур такая же, как фигура 4?»

Вид 2, например: «Фигуры 3, 4, 6. Какая фигура имеет такой же размер, как фигура 6?»

Вид 3, например: «Фигуры 2, 3, 5. Какая фигура, 6 или 2, имеет такой же размер, как фигура 3?»

Вид 4, например: «Фигуры 1, 4, 5. Какая фигура, 1 или 5, похожа по форме на фигуру 4 и есть ли у нее такая же маленькая фигура, как у фигуры 4?»

Вид 5, например: «Фигуры 1, 2, 5, 6. Какая фигура, 5 или 6, имеет такую же маленькую фигуру, как у фигуры 2, и такую же маленькую фигуру, как у фигуры 1?»

Вид 6, например: «Фигуры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фигуры 2 и 3 имеют одинаковый признак (одинаковую маленькую фигуру). Какие две фигуры — 5 и 6 или 2 и 5 — имеют больше одинаковых признаков, чем фигуры 2 и 3?»

Пространственные задачи.

6 видов пространственных задач характеризуются следующим образом.

Вид 1, например: "Как можно изменить последовательность цифр: | 4 | | 7 | за два действия в другую последовательность: | 7 | 4 | |?"

Правило: за одно действие принимается перенос любой цифры на свободное место.

Решение задачи: 1 действие | 4 | | 7 | ... | 4 | 7 | ; 2 действие | | 4 | 7 | ... | 7 | 4 | | или | 4 | | 7 | ... | | 4 | 7 | ... | 7 | 4 | |. В первом действии на свободное место переносится цифра «4», во втором действии на свободное место переносится цифра «7».

Вид 2, например: «Как можно изменить последовательность цифр | 5 | 5 | 6 | | за два действия так, чтобы новая последовательность соответствовала последовательности букв – | В | Д | | Д |?»

Правило:

- 1) перенос любой цифры на свободное место производится за одно действие;
- 2) одинаковые цифры должны располагаться на тех же местах, где есть одинаковые буквы.

Решение задачи: | 5 | 5 | 6 | | ... | | 5 | 6 | 5 | ... | 6 | 5 | | 5 |.

Вид 3, например: «Как можно изменить последовательность цифр | 7 | | 2 | | 8 | за два действия так, чтобы новая последовательность была такой – | 8 | 7 | 2 | |?»

Правило: за одно действие любая цифра переносится на свободное место.

Решение задачи: первое действие | 7 | | 2 | | 8 | ... | | 7 | 2 | | 8 | ; второе действие | | 7 | 2 | | 8 | ... | 8 | 7 | 2 | | | или | 7 | | 2 | | 8 | ... | | 7 | 2 | | 8 | ... | 8 | 7 | 2 | | |.

В первом действии на свободное место переносится цифра «7», во втором действии на свободное место переносится цифра «8».

Вид 4, например: «Как можно изменить последовательность цифр | 9 | | | 3 | 9 | за два действия так, чтобы новая последовательность соответствовала последовательности букв | | | R | В | В | ?»

Правило:

- 1) перенос любой цифры на свободное место выполняется за одно действие;
- 2) одинаковые цифры должны быть расставлены на тех же местах, где есть одинаковые буквы.

Решение задачи: | 9 | | | 3 | 9 | ... | 9 | | 3 | | 9 | ... | | | 3 | 9 | 9 |.

Вид 5, например: «Как можно за два действия изменить последовательность цифр 4 2 5 так, чтобы получилась их новая последовательность – 5 4 2?»

Правило: за одно действие любые две цифры меняются местами.

Решение задачи: 4 2 5 ... 5 2 4 ... 5 4 2. В первом действии меняются местами цифры 4 и 5, во втором действии меняются местами цифры 2 и 4.

Вид 6, например: «Как можно за два действия изменить последовательность цифр: 1 1 8 7 так, чтобы новая последовательность соответствовала последовательности букв – Т С В В?»»

Правило:

- 1) за одно действие любые две цифры меняются местами;
- 2) на тех же местах, где есть одинаковые буквы, должны стоять одинаковые цифры.

Решение задачи: 1 1 8 7 ... 1 8 1 7 ... 7 8 1 1.

Маршрутные задачи.

Под рисунком игрового поля приведены 6 видов задач, в которых воображаемые персонажи перемещаются по прямоугольному игровому полю на основе определенных требований и правил.

А	Б	В	Г	Д
Е	Ж	З	И	К
Л	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф

Рис. 2. Игровое поле для решения маршрутных задач

Вид 1. В задачах этого вида требуется определить маршрут перемещений курицы (это первый воображаемый персонаж), например: «Какими двумя перемещениями курица может добраться от Л к Т?»»

Решение задач с перемещением курицы соответствует следующим требованиям и правилам:

1) «Курица» – воображаемый персонаж, который перемещается шагами по клеткам прямоугольника;

2) курица может передвигаться: во-первых, вверх в соседнюю клетку (например, из буквы Ж в букву Б), во-вторых, в соседнюю клетку вниз (например: из буквы Ж в букву М), в-третьих, в соседнюю клетку направо (например, из буквы Ж в букву З), в-четвертых, в соседнюю клетку налево (например: из буквы Ж в букву Е), в-пятых, в соседнюю клетку вверх направо (из буквы Ж в букву В), в-шестых, в соседнюю клетку вверх налево (например: из буквы Ж в букву А); в-седьмых, в соседнюю клетку вниз направо (например, из буквы Ж в букву Н); в-восьмых, в соседнюю клетку вниз налево (например, из буквы Ж в букву Л);

3) один и тот же шаг не может быть повторен курицей, – это означает, что она не может сделать два шага прямо подряд, например, от буквы А до буквы Б и от буквы Б до буквы В, или от буквы А до буквы Б и от буквы Б до буквы Ж; и два шага подряд наискось, например, от буквы С до буквы Н и от буквы Н до буквы И, или от буквы С до буквы Н и от буквы Н до буквы Ж;

4) курица может делать только разные шаги подряд, то есть она может сделать первый шаг прямо, а затем шаг наискось, например, от буквы М до буквы Н и от буквы Н до буквы Ж или до буквы И; или она может сделать первый шаг наискось, а затем шаг прямо, например, от буквы М до буквы Т и от буквы Т до буквы У или до буквы С.

Решение предложенной задачи с перемещениями курицы выглядит следующим образом: сначала курица делает шаг прямо от буквы Л к букве М, а затем делает шаг наискось от буквы М к букве Т, или, краткая запись решения, – Л...М...Т.

Вид 2. В задачах этого вида требуется определить маршруты перемещения кошки (это второй воображаемый участник игровых задач с буквенным наполнением прямоугольника), например: «Какие два передвижения совершила кошка, чтобы попасть из К в В?»

Решение задач с перемещениями кошки должно отвечать следующим требованиям и правилам:

1) «Кошка», воображаемый участник игры, который передвигается прыжками по клеткам прямоугольника;

2) кошка может перемещаться: во-первых, в клетку через одну вверх (например, из буквы М в букву Б), во-вторых, в клетку через одну вниз (например: из буквы В в букву Н), в-третьих, в клетку через одну направо (например, из буквы Л в букву Н), в-четвертых, в клетку через одну налево (например: из буквы О в букву М), в-пятых, в клетку через одну вверх наискось направо (например, из буквы М в букву Г), в-шестых, в клетку через одну вверх наискось налево (например: из буквы Н в букву А); в-седьмых, в клетку через одну вниз наискось направо (например, из буквы Ж в букву У); в-восьмых, в клетку через одну вниз наискось налево (например, из буквы З в букву Р);

3) кошка не может повторить один и тот же прыжок, то есть она не может сделать два прыжка подряд прямо, например, с буквы А на букву В и с буквы В на букву Д, или с буквы А на букву В и с буквы В на букву Н; и ей нельзя сделать два прыжка подряд наискось, например, с буквы Л на букву В и с буквы В на букву П;

4) кошка может делать только разные прыжки подряд, то есть она может сначала прыгнуть прямо, а потом наискось, например, с буквы Л на букву В и с буквы В на букву Д или на букву Н; или она может сначала сделать прыжок наискось, а потом прямо, например, с буквы Е на букву Т и с буквы Т на букву Ф или на букву З.

Решение предложенной задачи с передвижениями кошки выглядит следующим образом: сначала кошка прыгает прямо с буквы К на букву З, а затем с буквы З наискось на букву Р, или, краткая запись решения, – К...З...Р.

Вид 3 – в задачах этого вида требуется определить маршруты движения курицы и кошки: сначала шагает курица, затем прыгает кошка или сначала прыгает кошка, затем шагает курица; курица делает шаги только прямо, кошка прыгает только прямо.

Например:

а) «Какие два передвижения нужно сделать курице и кошке, чтобы от буквы З попасть к букве П?» Решение задачи: З...Н...П;

б) «Какие два передвижения нужно сделать кошке и курице, чтобы от буквы Л попасть к букву Т?» Решение задачи: Л...Н...Т.

Вид 4. В задачах этого вида требуется определить маршруты передвижения курицы и кошки: сначала шагает курица, потом прыгает кошка или сначала прыгает кошка, потом шагает курица; курица делает шаги только прямо, кошка прыгает только наискось.

Например:

а) «Какие два передвижения нужно сделать курице и кошке, чтобы от буквы З попасть к букву Д?» Решение задачи: З ... Н ... Д;

б) «Какие два передвижения нужно сделать кошке и курице, чтобы из буквы Ф попасть в букву В». Решение задачи: Ф ... З ... В.

Вид 5. В задачах этого вида требуется определить маршруты передвижения курицы и кошки: сначала шагает курица, потом прыгает кошка или сначала прыгает кошка, потом шагает курица; курица делает шаги только наискось, кошка прыгает только прямо.

Например:

а) «Какие два передвижения нужно сделать курице и кошке, чтобы от буквы М попасть к букве Ф?» Решение задачи: М ... Т ... Ф;

б) «Какие два передвижения нужно сделать кошке и курице, чтобы от буквы С попасть к букве П?» Решение задачи: С ... У ... П.

Вид 6. В задачах этого вида требуется определить маршруты передвижения курицы и кошки: сначала шагает курица, потом прыгает кошка или сначала прыгает кошка, потом шагает курица; курица делает шаги только наискось, кошка прыгает только наискось.

Например:

а) «Какие два передвижения нужно сделать курице и кошке, чтобы от буквы В попасть к букве С?» Решение задачи: В ... Н ... С;

б) «Какие два передвижения нужно сделать кошке и курице, чтобы от буквы Е попасть к букве О?» Решение задачи: Е ... Т ... О.

Уроки по формированию комбинаторных навыков.

Каждый урок программы «Сочетания» содержит три этапа. На первом этапе, который длится около 15 минут, проводится коллективная работа. В этой работе учитель вместе с детьми обсуждает вопросы о том, как что следует делать, чтобы успешно выполнять задания определенного вида. Школьникам необходимо разобраться, что необходимо определить в задачах предлагаемого вида и как для этого необходимо действовать. Им рассказывают о способах изучения условий задач и методах контроля своих действий.

На втором этапе, который длится около 30 минут, ученики самостоятельно выполняют 10–12 заданий, используя информацию, с которой они ознакомились на первом этапе.

На третьем этапе, который длится около 15 минут, учитель со школьниками оценивает результаты самостоятельной работы: разбирает случаи неудачного выполнения задач и снова сообщает, как следует изучать условия задачи и как контролировать свои действия.

Следует отметить, что уроки с разными видами задач чередовались: на одном уроке дети решали задачи «на сравнение», на другом — пространственные задачи, на следующем — маршрутные задачи.

Диагностика комбинаторных умений у второклассников.

Как было отмечено выше, перед началом занятий по программе «Сочетания» и после этих занятий учащиеся контрольной и экспериментальной групп выполняли диагностические задачи на определение уровня сформированности комбинаторных умений.

В этих задачах необходимо было найти различные комбинации воображаемых перемещений от одного пункта на игровом поле до другого:

Рис. 3. Игровое поле для решения комбинаторных задач

Сначала детям сообщалось, что каждая буква «живет» в отдельном «домике». Между домиками есть «дорожки».

Далее учитель рассказывал, обращаясь к рисунку на доске, как решается простейшая комбинаторная задача: Н ---? --- М: «В этой задаче нужно узнать, по каким двум дорожкам можно попасть от буквы Н к букве М?».

После этого учитель обсуждал с детьми действия, связанные с решением этой задачи. В результате было найдено два решения:

- 1) Н --- Ф --- М;
- 2) Н --- В --- М.

Далее детям предлагалось решить две задачи, где требовалось найти комбинации из трех путей. В одной задаче нужно разными способами попасть от буквы М к букву Ж (М ---? ---? --- Ж), в другой задаче – от буквы Т к букве Н (Т ---? ---? --- Н). На решение каждой задачи давалось 10 минут.

Анализ решения этих задач показал, что выбор последующей комбинации из трех путей относительно предыдущей может быть различным.

В одном случае последующая комбинация не связана с предыдущей. Это означает, что выбор последующей комбинации был случайным. Такой выбор характерен для хаотической стратегии решения комбинаторных задач, когда последующая комбинация не имеет общих элементов (общих путей) с предыдущей, например: предыдущая комбинация (М --- В --- Н --- Ж), последующая комбинация (М --- Ф --- Т --- Ж).

В другом случае последующая комбинация каким-либо образом связана с предыдущей. Это означает, что выбор последующей комбинации был не случайным, а преднамеренным, последовательным, так как обе комбинации имеют хотя бы один общий элемент, например: предыдущая комбинация (М --- В --- Н --- Ж), последующая комбинация (М --- В --- Ф --- Ж). Здесь общим элементом является путь от буквы М к букве В.

Следует отметить, что последовательный выбор характерен как для смешанной стратегии, так и для систематической. При смешанной стратегии решения комбинаторных задач реализуются как случайные, так и последовательные выборы. При систематической стратегии решения комбинаторных задач реализуются только последовательные, а не случайные выборы последующих комбинаций относительно предыдущих.

Анализ полученных решений этих двух комбинаторных задач показал наличие трех подгрупп школьников, как в контрольной группе, так и в экспериментальной группе: школьники, использовавшие хаотическую стратегию при решении обеих задач (подгруппа А), школьники, использовавшие хаотическую стратегию при решении первой задачи, и смешанную стратегию при решении второй задачи (подгруппа Б), школьники, использовавшие смешанную стратегию при решении обеих задач (подгруппа В). Среди учащихся контрольной и экспериментальной групп не было тех, кто использовал систематическую стратегию при решении хотя бы одной задачи.

Результаты.

Характеристика изменения сформированности комбинаторных навыков у школьников экспериментальной и контрольной групп.

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что в январе различия в численности подгрупп А, Б и В контрольной и экспериментальной групп были незначительными и составили: подгруппа А – 1,2%, соответственно, 53,1% и 51,9%, подгруппа Б – 1,8%, соответственно, 32,6% и 30,8%, подгруппа В – 1,4%, соответственно, 24,5% и 23,1%.

В мае отмеченные различия увеличилось и составили: подгруппа А – 5,8%, , соответственно, 34,7% и 28,9%, подгруппа Б – 5,4%, соответственно, 38,8% и 44,2%, подгруппа В – 17,5%, соответственно, 30,6% и 48,1%.

Таблица 1. Результаты выполнения детьми подгрупп А, Б и В контрольной и экспериментальной групп диагностических заданий в январе и мае (в %)

Подгруппы	Контрольная группа		Экспериментальная группа Задание 2	
	Январь	Май	Январь	Май
А	53,1	34,7	51,9	28,9
Б	32,6	38,8	30,8	44,2
В	24,5	30,6	23,1	48,1

Наибольшие положительные изменения в результатах решения задач характерны для школьников подгруппы А, однако в контрольной и экспериментальной группах эти изменения различны. Так, количество детей, решающих обе диагностические задачи с использованием хаотической стратегии, в контрольной группе снизилось за период январь - май на 18,4% (53,1% и 34,7%), а в экспериментальной группе на 23,0% (51,9% и 28,9%).

Менее значительные положительные изменения произошли в результатах решения задач школьниками подгруппы В. Количество детей, решающих обе диагностические задачи с использованием смешанной стратегии, в контрольной группе увеличилось за период январь – май незначительно, – всего на 6,1% (24,5% и 30,6%), а в экспериментальной группе – на 25,0% (23,1% и 48,1%), т.е. увеличение было более значительным, – в два раза.

Относительно небольшие положительные изменения произошли в результатах решения задач школьниками подгруппы Б. Количество детей, решающих первую диагностическую задачу с использованием хаотической стратегии, а вторую – с использованием смешанной стратегии, в контрольной группе увеличилось за период январь – май на 6,2% (32,6% и 38,8%), в экспериментальной группе – на 13,4% (30,8% и 44,2%).

Таким образом, рассмотренные выше результаты позволяют утверждать, что занятия детей по программе «Сочетания» внесли значительный вклад в формирование комбинаторных действий третьеклассников. Так, детей, решающих задачи, с использованием только хаотической стратегии, стало значительно меньше, а детей, решающих задачи, с использованием более эффективной – смешанной стратегии, стало существенно больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вечтомов, Е. М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 243 с.
2. Зак А. З. Диагностика различий в мышлении младших школьников: Оценка готовности к начальной и средней школе: Контроль развития в период 6-10 лет. М.: Генезис. 2007. 160 с.
3. Зак А. З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 828 с.
4. Истомина Н. Б. Математика и информатика: Учимся решать комбинаторные задачи. 1–4 классы / Пособие для учителя – Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, Н. Б. Тихонова. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2018. 44 с.
5. Современные проблемы математики и математического образования. Орлов, М. Я. Якубсон, Т. Е. Звягинцева, И. А. Иванов. Спб. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2022. 266 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. ФГОС. М.: Просвещение, 2019. 61 с.
7. Яремко, Н. Н. Краткий курс комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики / Н. Н. Яремко, О. Г. Никитина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. 134 с.

© Зак А.З., 2024.